

**GESTIÓN DE INFORMACIÓN Y DE COMUNICACIÓN PARA EL
SISTEMA DE ALERTA TEMPRANA (SAT) DE LA REPÚBLICA
DE HAITÍ: EXPERIENCIA METODOLÓGICA**

INFORMATION AND COMMUNICATION MANAGEMENT FOR THE
SAT AT REPUBLIC OF HAITI: METHODOLOGICAL EXPERIENCE.

Dr.C. Yunier Rodríguez-Cruz^{1*}

Lic. Willy Pedroso-Aguiar^{2**}

¹Departamento Ciencias de la Información. Facultad de Comunicación de la Universidad de La Habana. Cuba.

²Departamento Comunicación Social. Facultad de Comunicación de la Universidad de La Habana. Cuba.

*Autor para la correspondencia: yunier@fcom.uh.cu

** Autor para la correspondencia: willy.pedroso@fcom.uh.cu

RESUMEN

El artículo presenta una propuesta de Gestión de Información (GI) y Gestión de Comunicación (GCom) para el Sistema de Alerta Temprana (SAT) de la República de Haití. La misma parte del reconocimiento que se le concede a la “información” y a la “comunicación” como recurso y proceso estratégico para la difusión de la alerta, la protección civil, la creación de capacidades institucionales, la articulación de actores del SAT, y la resiliencia. Entre los métodos y técnicas de investigación utilizados se encuentra el análisis documental clásico, la encuesta, así como técnicas y herramientas

de educación popular. Estos métodos permitieron identificar las particularidades del SAT haitiano, y la realización de talleres y encuentros con representantes institucionales y de la sociedad civil, para la identificación de los elementos info-comunicacionales necesarios para el fortalecimiento del sistema. Entre los resultados alcanzados se identifican las principales características de los SAT y su concepción en iniciativas internacionales y en el marco regulatorio referido al tema. También se realiza el diseño de: a) los procesos de GI y GCom, b) un procedimiento informacional para la generación, intercambio, análisis y uso de información, y c) estrategias de comunicación. La propuesta realizada permite institucionalizar los procesos de GI y GCom en el SAT haitiano, generando capacidades para disponer de información de calidad, comunicada de forma efectiva, para una toma de decisiones estratégica y preventiva.

Palabras clave: Gestión de Información; Gestión de Comunicación; Sistema de Alerta Temprana; SAT; Haití.

ABSTRACT

The article presents a proposal for Information Management (GI) and Communication Management (GCom) for the Early Warning System (SAT) of the Republic of Haiti. The same part of the recognition given to “information” and “communication” as a resource and strategic process for the dissemination of the alert, civil protection, the creation of institutional capacities, the articulation of SAT actors, and the resilience. Among the research methods and techniques used are the classic documentary analysis, the survey, as well as popular education techniques and tools. These methods allowed to identify the particularities of the Haitian SAT, and the realization of workshops and meetings with institutional and civil society representatives, for the identification of the info-communication elements necessary for the strengthening of the system. Among the results achieved, the main characteristics of the SATs and their conception in international initiatives and in the regulatory framework referred to the topic are identified. The design of: a) the GI and GCom processes, b) an informational procedure for the generation, exchange, analysis and use of information, and c) communication strategies are also carried out. The proposal made allows the institutionalization of the GI and GCom processes in the Haitian SAT, generating capacities to have quality information, communicated effectively, for strategic and preventive decision making.

Keywords: Information Management; Communication Management; Early Warning System; SAT; Haití.

Recibido: 2/11/2019

Aceptado: 5/12/2019

INTRODUCCIÓN

Los Sistemas de Alerta Temprana (SAT) constituyen un componente clave dentro de las Estrategias, Agendas y Programas internacionales y nacionales de Reducción/Gestión del Riesgo de Desastres (RRD). Su importancia viene condicionada, entre otros aspectos, por el rol de la alerta temprana ante los efectos negativos -pérdida de vidas humanas, económicas y materiales- de determinados fenómenos hidrometeorológicos extremos.

Como resultado, en las últimas décadas se han incrementado las iniciativas internacionales que apuestan por el fortalecimiento de la RRD, entre ellas, la Conferencia Mundial de Yokohama (1994), las siete metas del Marco de Sendái y los Informes de Naciones Unidas sobre RRD (2010, 2015, 2017). Cada una estas ha posibilitado el establecimiento de consensos internacionales y agendas que sirven de guía para desarrollar los elementos necesarios para una adecuada gestión del riesgo de desastres, y también para la alerta temprana. La información y la comunicación no han quedado fuera de estas agendas por su rol estratégico, ya que los datos y la información hidrometeorológica y de apreciación del riesgo, resultan esenciales para una efectiva toma de decisiones, y la comunicación es vital para la difusión de información y la sensibilización de la población.

La propia concepción de los SAT permite analizar el carácter estratégico de la información y la comunicación al tratarse de una sistema compuesto por un conjunto de instrumentos, procedimientos, mecanismos y dinámicas funcionales que permiten el

monitoreo continuo de un fenómeno hidrometeorológico, para a partir del análisis de la información identificada y los datos recolectados, lograr establecer posibles pronósticos y predicciones, que contribuyan a una efectiva toma de decisiones y permita trazar estrategias y acciones para disminuir las pérdidas de vidas humanas, económicas y materiales. Bajo esta mirada, la info-comunicación resulta indispensable para los cuatro componentes de los SAT: la vigilancia hidrometeorológica, la apreciación del riesgo y la toma de decisiones, la difusión de información, y las acciones de protección.

En el 2017, como parte del fortalecimiento del Sistema de Alerta Temprana de la República de Haití y en el marco de la colaboración intergubernamental Cuba-Haití, bajo el proyecto Fbf “financiamiento basado en pronósticos” coordinado por el Programa Mundial de Alimentos (PMA Cuba–PAM Haití), se comparte la experiencia de la metodología info-comunicacional desarrollada para el Procedimiento General del Sistema de Alerta y Acciones Tempranas para la sequía en el oriente de Cuba. Este escenario fue propicio para que las autoridades nacionales haitianas vinculadas a la RRD y el SAT analizaran la principales problemáticas info-comunicacionales existentes en los componentes de la alerta temprana, e identificaran las posibles soluciones estratégicas de acuerdo con las necesidades y particularidades del contexto haitiano. En correspondencia el presente artículo tiene como objetivo: exponer la experiencia metodológica para el fortalecimiento de la Gestión de Información y la Gestión de Comunicación para el SAT de la República de Haití a partir de esta metodología info-comunicacional.

DESARROLLO

2.1 Información y la Comunicación en la Reducción del Riesgo de Desastres (RRD) y los Sistemas de Alerta Temprana (SAT)

En la agenda internacional sobre Reducción del Riesgo de Desastres y la Alerta Temprana se han adoptado estrategias, consensos y planes de acción en los que los temas de Información y Comunicación aparecen esbozados fundamentalmente hacia:

1. La necesidad de gestionar la información y las evaluaciones sobre el Riesgo de Desastre (RD), así como los datos geospaciales para la elaboración de estrategias de este tipo;
2. Garantizar el acceso y disponibilidad de información sobre el RD y los eventos hidrometeorológicos;
3. Rol de los medios de comunicación en la RRD y los SAT.

En algunas de estas iniciativas internacionales, como por ejemplo la Conferencia Mundial de Yokohama (1994), las siete metas del Marco de Sendái y los Informes de Naciones Unidas sobre RRD (2010, 2015, 2017) se explicita la necesidad de gestionar información de forma que se garantice:

- Disponer y Acceder a los datos
- Colectar, diseminar y utilizar información
- Determinar la información de riesgo de desastres y la forma en que se transmite
- Garantizar el acceso a información
- Disponer de información sobre pérdidas históricas
- Intercambio abierto de información y difusión de los datos y la información accesible, actualizada y fácil de entender

La necesidad de gestionar la comunicación, está orientada, fundamentalmente desde:

- Papel de los medios de comunicación en la RRD
- Uso de canales de comunicación adecuados

Estos elementos, presentes en el marco regulatorio internacional, enfatizan en la necesidad de generar capacidades informacionales y comunicacionales para garantizar una adecuada RRD y SAT. Desde esta panorámica se han podido identificar varias iniciativas en la región latinoamericana cuyo propósito se centra en la perspectiva informacional para la RRD y los SAT. Entre estas destacan: Sistemas de información de Alerta Temprana (Colombia), Observatorios (Sistema de información andina SIAPAD, REDHUM etc.), Estrategias en redes sociales (México, Chile, Colombia), Aplicaciones y uso de telefonía móvil (México, Chile), Diseño de infografías (México,

Chile, Perú, Panamá), procedimientos (Cuba, Perú), así como manuales y guías (Cuba, Panamá, Chile, Colombia).

Estas agendas internacionales e iniciativas desarrolladas en el contexto latinoamericano permiten identificar aquellos elementos info-comunicacionales de importancia para la RRD y los SAT, entre los que destacan: Información sobre los eventos hidrometeorológicos extremos, información sobre el riesgo de desastre, datos geoespaciales, data histórica, sistemas de información para un mejor acceso y disponibilidad de los datos y la información, establecimiento de procedimientos y uso de estrategias y nuevos canales de comunicación emergentes como las aplicaciones móviles, redes sociales, infografías etc. El mayor reto info-comunicacional en iniciativas y proyectos de mejora de SAT no se limitan a cada uno de estos elementos en particular, sino a su integración y sinergia en un sistema con particularidades específicas, y por demás, contextuales.

Según el Estado Mayor Nacional de la Defensa Civil de Cuba (EMNDC) la alerta temprana parte del monitoreo que realizan los sistemas de vigilancia del país e incluye la recopilación y análisis de la información para organizar e implementar oportuna y racionalmente las medidas de protección de las personas y los recursos de la economía (Indicaciones No.2/2010 del Jefe del EMNDC). De esta forma, el SAT “se constituye y organiza desde tiempos normales y asegura la primera etapa en la respuesta a cualquier evento.” (EMNDC, 2017) y entre los componentes declarados por Cuba se encuentra: la vigilancia y el monitoreo; la apreciación del riesgo y la toma de decisiones; el aviso y diseminación de información; y la protección.

No obstante, del análisis de los componentes de los SAT se pueden identificar dos dimensiones en relación a la información y de la comunicación:

- a. Enfocada a la diseminación de información / difusión de la alerta (tercer componente del SAT)
- b. Enfocada a todo el SAT. La información y la comunicación está presente en todos los componentes del sistema y permite la articulación de los mismos de forma sinérgica y holística.

La primera focaliza la difusión de información como aquel componente que permite que toda la información que se obtiene y genera por el sistema, se comunique de forma efectiva. Sin embargo, es importante destacar que los otros tres componentes requieren el establecimiento de procesos informacionales y comunicacionales para el logro de los objetivos y metas propuestos, de ahí la importancia de la información y la comunicación en la articulación entre todos los actores que interviene en el sistema. De esta forma se puede precisar el ciclo info-comunicacional asociado a la alerta temprana.

Fuente. Elaboración propia

Figura 1. Ciclo de información y comunicación en los Sistemas de Alerta Temprana

Este ciclo, que enfatiza en los procesos de Búsqueda y selección de información, Procesamiento y análisis, y Comunicación, es fundamental para entender el carácter estratégico de este recurso y proceso, pues sin ambos no se concibe el establecimiento de la alerta temprana las disposiciones derivadas de estas. Es por ello que la Gestión de Información y la Gestión de Comunicación garantizan la solución estratégica de determinadas problemáticas informacionales y comunicacionales que pueden tener lugar en los SAT.

Estos elementos hacen que la información y la comunicación per se no constituyan el mayor desafío en el fortalecimiento de los SAT, sino todas las capacidades y elementos

que garantizan un buen uso y manejo de este recurso, así como el desarrollo de este proceso. Es por ello que para garantizar criterios elevados de calidad en materia de información y comunicación, se requiere una adecuada gestión que permita la planificación, conducción, organización y control de todos los recursos, acciones, sistemas y procesos particulares. La GESTIÓN DE INFORMACIÓN y la GESTIÓN DE COMUNICACIÓN contribuyen a la conformación de ese ecosistema informacional necesario para contextos organizacionales y sociales, el que asume entre sus mayores referentes teóricos a las Ciencias de la Información y la Comunicación Social como ámbitos académicos y profesionales con ese encargo social.

La información es un conjunto de datos estructurados, que al integrarse y contextualizarse, permite generar un nuevo conocimiento sobre determinado fenómeno de la realidad, mientras que la comunicación es el proceso socio-cultural mediante el cual los individuos, los grupos sociales y las organizaciones, intercambian informaciones, conocimientos y significados culturales.

La Gestión de Información “se concibe como un proceso estratégico de planificación, organización, dirección y control, de forma eficaz y eficiente, de las estrategias, recursos, procesos, sistemas, productos, servicios, y demás capacidades informacionales existentes en una organización o en la sociedad, con el objetivo de mejorar el desempeño, la toma de decisiones, la adaptación al cambio, y la creación de fortalezas y ventajas competitivas por parte de los individuos, las organizaciones y la administración pública.” (Rodríguez-Cruz & Del Pino-Más, 2018)

Por su parte, la comunicación, en su orientación al medio ambiente y al cambio climático, “es el proceso de intercambio de informaciones, sentidos y conocimientos sobre el medio ambiente, que debe impulsar la participación ciudadana en los procesos de gestión ambiental a nivel territorial, principalmente en la solución de sus propios problemas ambientales. Este es un proceso complejo que debe influir en los niveles de información sobre las prioridades y problemáticas de la gestión, sobre la educación ambiental, los factores socio-culturales que median las percepciones ambientales, los procesos de coordinación interinstitucional para la gestión y sobre la implementación de proyectos de desarrollo con estas temáticas.” (Pedroso-Aguiar & Rodríguez-Cruz, 2018)

La integración entre estas dos áreas de conocimiento se establece por la marcada dependencia de ambas. La información, el conocimiento y los significados culturales se expresan, comparten, circulan, difunden y socializan a través de procesos comunicativos, por lo que la calidad de los mismos va a depender de la calidad de la información que se genera, dispone y utiliza.

A continuación se presentan algunas premisas para el desarrollo de la Gestión de Información y la Gestión de Comunicación en los SAT.

Tabla1. Premisas para el desarrollo de la Gestión de Información y la Gestión de Comunicación en los SAT.

Gestión de Información	Gestión de Comunicación
<ul style="list-style-type: none">- Satisfacer todas las necesidades informacionales que poseen las instituciones y especialistas que integran el SAT.- Poner a disposición de los decisores y la población información de calidad, que a través de productos y servicios, permita comprender las situaciones de los eventos hidrometeorológicos, así como las decisiones y acciones que deben seguir.- Establecer los roles y responsabilidades que se deben asumir en el manejo y uso de la información para garantizar un flujo informativo efectivo, oportuno, ético, confiable y transparente.- Los decisores y la población constituyen un pilar esencial para poder gestionar los criterios de calidad de cada información que deben recibir. De esta forma la difusión y socialización de información se hacen en base a las necesidades informacionales que estos poseen y sus preferencias ante el uso.	<ul style="list-style-type: none">- La información y los mensajes que generan todas las entidades lleguen a sus destinatarios de forma oportuna, sin ruidos y de fácil comprensión. Esta función se pone de manifiesto hacia lo interno del SAT y garantiza que todos los procesos de la alerta temprana funcionen con sinergia y eficiencia. Hemos llamado a esta función: articulación de la búsqueda, procesamiento y análisis. El resto de las funciones se ponen de manifiesto hacia lo externo.- Intercambio de información con la ciudadanía, que incluye todas las actividades para garantizar que la población esté al tanto de la situación hidrometeorológica, y combina la gestión de las relaciones con los medios de comunicación, y el monitoreo del estado de opinión de la población.- Sensibilización y comunicación para el desarrollo, que utiliza técnicas educativas y de movilización social para que las personas sean más resilientes y sepan qué hacer en caso de alerta.

	<ul style="list-style-type: none">- Socializar la alerta una vez que el peligro es inminente, lo que debe estar basado en protocolos previamente establecidos.
--	--

Fuente. Elaboración propia.

A partir de estas particularidades la información y la comunicación devienen elementos esenciales para la alerta temprana en tanto garantizan información de calidad, desarrollo de procesos comunicativos y construcción de significados y valores, para garantizar acciones de prevención y la disminución de posibles pérdidas ante determinados fenómenos hidrometeorológicos extremos.

MÉTODOS

En el año 2017, en el marco del *Proyecto Fbf Financiamiento basado en pronósticos*, La República de Haití fortalece sus vínculos de cooperación con la República de Cuba en el tema de Sistemas de Alerta Temprana. Bajo esta iniciativa intergubernamental, y el apoyo del Programa Mundial de Alimentos (PMA Cuba-PAM Haití) se generó la posibilidad de intercambiar sobre experiencias y capacidades para el fortalecimiento de los SAT.

En el marco de la cooperación, las instituciones haitianas identificaron las principales problemáticas informacionales y comunicacionales que afectan el SAT de Haití:

- Todos los actores del SAT no poseen información de calidad para una efectiva toma de decisiones y comprensión de los fenómenos hidrometeorológicos.
- La información de vigilancia y las decisiones que se toman en el SAT no fluyen con la calidad requerida a todos los actores implicados, y a la población haitiana.
- No se hace un uso estratégico de todos los canales de comunicación para una efectividad en la difusión de la alerta e información del SAT.

En base a estas problemáticas, estos actores identificaron algunas soluciones estratégicas como parte del proceso de fortalecimiento de Sistema de Aleta Temprana SAT de Haití:

1. Fortalecer la gestión de información y comunicación en el SAT
2. Sensibilizar sobre el carácter estratégico de este recurso (información) y proceso (comunicación) para la efectividad del SAT
3. Desarrollar capacidades info-comunicacionales para elevar la calidad del uso de la información y de la comunicación que se realiza en el SAT.

En aras de poder desarrollar estas soluciones concretas, a la medida de las necesidades y el contexto haitiano, se decidió tener en cuenta la experiencia cubana en temas de información y comunicación para el manejo integral de la sequía en el oriente de Cuba, y aplicar la Metodología para el diseño de un procedimiento info-comunicacional en relación a este fenómeno hidrometeorológico. A continuación se presentan las principales fases y acciones que la conforman:

I. Fase DIAGNÓSTICO	
	<ul style="list-style-type: none">- Identificación de los actores clave. (instituciones de vigilancia, decisores, sectores específicos y población)- Identificación de las necesidades de información (por actores y del sistema)- Identificar información relevante (por actores y del sistema)- Determinar las principales fuentes de información- Identificar el flujo informativo primario (del sistema)- Determinar los roles y responsabilidades ente el uso y manejo de información y la comunicación (por actores)- Determinar los principales canales de comunicación entre los actores del sistema (tiene en cuenta el rol de los medios de comunicación)
II. Fase CONCEPCIÓN / diseño	
	<ul style="list-style-type: none">- Identificación de las principales relaciones informacionales y de comunicación entre los actores clave- Diseño del mapa de actores con el flujo informacional- Diseño del procedimiento info-comunicacional con todos los elementos Constitutivos- Identificación de los principales elementos e indicadores para evaluar el procedimiento.
III. Fase EVALUACIÓN	
	<ul style="list-style-type: none">- Análisis de la funcionalidad del procedimiento info-comunicacional (elementos de retroalimentación)- Evaluación de los resultados e impactos generados a partir de las capacidades info-comunicacionales.

Fuente. Rodríguez-Cruz, Y.; Medina, V.; Cárdenas, M. K.; Puig, M. A.; González, M.; Fonseca, C. (2018)

Figura 2. Metodología para el diseño de un procedimiento info-comunicacional asociado a fenómenos hidrometeorológicos extremos

Entre los principales métodos y técnicas para poder desarrollar las soluciones estratégicas identificadas, así como la metodología info-comunicacional, se determinó el análisis documental clásico, el cuestionario a través de encuestas y entrevistas, las biografías e historias de vida, y el trabajo grupal con apoyo de técnicas de educación popular. Todas con el objetivo de desarrollar los procesos y escenarios de construcción colectiva entre todos los actores institucionales haitianos y los sectores involucrados en el SAT de Haití.

El análisis documental clásico se utilizó para el análisis de las normativas y disposiciones generales sobre la Gestión¹ del Riesgo de Desastre en Haití. La encuesta y la entrevista permitieron profundizar sobre las problemáticas info-comunicacionales detectadas en el proyecto, así como las principales soluciones estratégicas en el SAT. Las biografías e historia de vida permitieron conformar y recopilar aquellas prácticas, elementos culturales, vivencias y elementos socio-culturales presentes en el contexto haitiano. Por su parte, las técnicas de educación popular facilitaron la creación de conocimiento en los escenarios de participación y construcción colectiva.

La muestra de expertos con la que se construyó el procedimiento info-comunicacional estuvo conformada por diversos actores nacionales, departamentales, comunales, y de secciones comunales. De acuerdo a las particularidades de Haití, se decidió desarrollar la experiencia tomando una muestra intencional con representantes de actores institucionales de estos cuatro niveles, en específico: Port príncipe (capital-nivel nacional-actores nacionales), Artibonite (departamento-nivel departamental- actores departamentales), Gonaïves (comuna-nivel comunal-actores comunales), Pont Tamarí y Bassin (secciones comunales-nivel sección comunal-representantes sociedad civil). Esta muestra intencional estuvo conformada por más de cincuenta expertos de las entidades y sectores involucrados en la alerta temprana.

La muestra de expertos estuvo conformada por especialistas y representantes de las entidades nacionales de vigilancia, directivos y representantes de la sociedad civil

haitiana. Entre estos se encontraba la Dirección de Protección Civil de Haití y el Ministerio del Interior, Representantes de la Secretaría Permanente de la GRD, la Unidad Hidrometeorológica de Haití (UHM), el Centro Nacional de Información Geoespacial (CNEGIS), la Cruz Roja, Representantes de la sociedad civil (ARGERCA) y de la cooperación internacional (UNOCHA), Comité Departamental para la GRD de Artibonite, el Comité comunal para la GRD de Gonaïves, y los Consejos de la administración de las secciones comunales Pont Tamari y Bassin (CASEC), así como representantes de grupos de la sociedad civil y la comunidad religiosa haitiana.

Durante el período comprendido entre 2018 y 2019, se realizaron un total de cuatro talleres para aplicar la Metodología info-comunicacional y sensibilizar también sobre la importancia de la información y la comunicación para los SAT, en específico, el sistema haitiano. A continuación se presenta el esquema metodológico de aplicación de la Metodología para el diseño del procedimiento info-comunicacional:

Tabla 1. Esquema metodológico de aplicación de la metodología para el diseño de un procedimiento info-comunicacional para los SAT.

Talleres	Fases de la metodología	Resultados alcanzados
Taller 1	<p>Fase DIAGNÓSTICO</p> <p>En esta fase se identificaron los elementos informacionales y comunicacionales presentes en las prácticas y dinámicas funcionales entre los actores institucionales que conforman el SAT de la República de Haití. (ELEMENTOS EXISTENTES)</p> <p>Sobre esta base se determinaron aquellos elementos que deberían mejorarse y perfeccionarse con nuevas miradas, visiones y recursos puntuales. (ELEMENTOS POTENCIALES)</p>	<p>Se identificaron los actores institucionales clave, sus necesidades de información y los datos e información relevante que generaban, utilizaban y requerían. Se determinaron las principales fuentes de información disponibles y accesibles, y se analizó el flujo informativo existente, así como las responsabilidades ante el uso y manejo de Información y el proceso de comunicación. Se identificaron los principales canales y medios de comunicación masiva que se emplean y existen, así como aquellas nuevas vías emergentes para fortalecer este proceso.</p>
Taller 2	Fase CONCEPCIÓN	- Identificación del mapa de actores institucionales a nivel nacional,

GESTIÓN DE INFORMACIÓN Y DE COMUNICACIÓN PARA EL SISTEMA DE ALERTA TEMPRANA (SAT) DE LA REPÚBLICA DE HAITÍ: EXPERIENCIA METODOLÓGICA

	<p>En esta fase se determinaron las principales relaciones informacionales entre todos los actores del SAT. Se diseñó el mapa y flujo informacional primario, así como el procedimiento info-comunicacional.</p> <p>Acompañando este procedimiento se pudo conformar una Estrategia de Comunicación para fortalecer las capacidades comunicacionales, y se sensibilizó a todos los actores para poder implementar la propuesta realizada.</p>	<p>departamental, comunal y de secciones comunales.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Construcción colectiva del flujo de información primario para el SAT - Diseño colectivo del procedimiento info-comunicacional. - Propuesta de mejora para la estrategia de Comunicación para la comuna de Gonaïves y sus secciones comunales (para posterior valoración del plan de comunicación a nivel nacional)
Taller 3		<ul style="list-style-type: none"> - Diseño del proceso de Gestión de Información y Gestión de Comunicación bajo el cual se inserte el procedimiento establecido y la estrategia de comunicación diseñada.
Taller 4	<p>Fase EVALUACIÓN</p> <p>En esta última fase se procedió a implementar la propuesta del procedimiento info-comunicacional. Sobre la base de la percepción y valoración de la prueba del mismo se pudo ajustar los elementos informacionales y comunicacionales sujetos a mejora, destacando los canales de comunicación y la articulación institucional. Se puso también analizar los resultados de la etapa de prueba, logrando establecer las mejoras necesarias, enfocadas a la capacitación, gestión del proceso y documentación de la propuesta.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Articulación entre el proceso de GI y GCom, con el procedimiento info-comunicacional y la estrategia de comunicación. - Conformación de un manual de información y comunicación para la alerta temprana, para garantizar la sostenibilidad del proceso.

Fuente. Elaboración propia

Como resultado del desarrollo de los talleres realizados, bajo la premisa que las soluciones estratégicas resultaran de la construcción colectiva de entre todos los actores institucionales haitianas (teniendo en cuenta su experiencia, percepciones, así como las

particularidades del contexto), y a partir de la aplicación de las técnicas y herramientas contempladas se pudo arribar a los siguientes resultados:

1. Proceso de Gestión de Información y de Comunicación para el SAT de la República de Haití.
 - 1.1 Procedimiento info-comunicacional para el SAT de la República de Haití.
 - 1.2 Estrategia de Comunicación para la Comuna Gonaïves y las secciones comunales de Pont Tamari y Bassin. (pautas de diseño y propuesta de mejora)
2. Manual: “Información y Comunicación para la alerta temprana”: su gestión en la República de Haití

Resultados

Los principales resultados alcanzados en el fortalecimiento de las capacidades info-comunicacionales en el SAT de Haití es resultado de la identificación de problemáticas informacionales y comunicacionales y sus posibles soluciones. Este proceso tuvo en cuenta las particularidades del contexto haitiano y sus valores socio-culturales. El trabajo desarrollado en este proyecto se centró en la participación, colaboración y construcción colectiva, entre las entidades haitianas, de todos los elementos de mejora en esta materia. A continuación se especifican algunas de las características de cada resultado obtenido como parte del trabajo conjunto entre todos los actores haitianos del SAT y la colaboración de los especialistas cubanos.

3.1 Ficha del proceso de Gestión de Información y Comunicación para el SAT de la República de Haití

El proceso de Gestión de Información y Gestión de la Comunicación diseñado, constituye un proceso estratégico que garantiza la planificación, organización, dirección y control de todas las estrategias, acciones, recursos, sistemas, procesos y productos y servicios en materia de información y comunicación. La necesidad de reflejarlo en una ficha de proceso viene dada por la propia sostenibilidad del mismo, ya que de esta forma se

explicitan y recogen las principales características y elementos constitutivos de esta actividad. La diversidad de actores involucrados en el fortalecimiento del SAT, con roles y responsabilidades concretas, demandaba la documentación adecuada de este proceso para su implementación y mejora.

La ficha de proceso diseñada recoge entre sus principales elementos aquellos que posibilitan la comprensión y caracterización del mismo, e incorpora a su vez el procedimiento info-comunicacional y la estrategia de comunicación como componentes específicos. Entre los principales aspectos recogidos en la ficha destacan: clasificación del proceso ante el SAT, su objetivo, responsable, marco normativo y regulatorio al que se asocia, descripción del mismo, sistemas info-comunicacionales asociados, la documentación relacionada con la Gestión Documental, el procedimiento propuesto y las salidas ante el SAT.

3.1.1 Procedimiento info-comunicacional para el SAT de la República de Haití

Este procedimiento presenta la articulación de actores institucionales del SAT en sus cuatro niveles de gestión: nacional, departamental, comunal y de sección comunal. El mismo refleja el flujo de información primario que se requiere para poder desarrollar de forma efectiva la alerta temprana, presentando los niveles de responsabilidad ante el manejo y uso de este recurso.

El procedimiento permite visualizar el mapa de actores vinculados al SAT y establece las relaciones necesarias entre los representantes de gobierno, las organizaciones de cooperación y la sociedad civil. En el flujo informacional establecido se precisa la información de vigilancia hidrometeorológica, así como la información sobre las decisiones que deben llegar a cada actor dentro del SAT, logrando una funcionalidad en la generación, análisis y difusión de información.

El procedimiento permite consolidar el sistema de información del SAT: SIAT y garantiza el desarrollo de todos los productos informativos asociados a la alerta temprana, tanto los relacionados con la difusión de información, como con la sensibilización y educación a la población.

3.1.2 Pautas para el diseño de las Estrategias de Comunicación

El propio proceso de Gestión de Comunicación enfatizó en la necesidad de contar con una estrategia para su desarrollo, que permitiera establecer los objetivos, acciones, medios y productos concretos asociados a esta actividad. En este sentido, se establecieron las pautas para el diseño de las estrategias de comunicación en el SAT, a desarrollar por los grupos de comunicación existentes. Estas pautas contemplan todos los elementos a desarrollar y enfatiza en el carácter estratégico e intencional de la comunicación.

Entre los elementos propuestos se encuentra: la acciones para el diseño de la estrategia, el equipo de trabajo, la fase de diagnóstico, la identificación de objetivos, los métodos, técnicas y herramientas a utilizar, la identificación de los públicos y las estrategias de mensajes, el plan de medios y la evaluación de la misma para el perfeccionamiento de esta actividad.

Estas pautas permitieron, en el marco del proyecto, el diseño de una estrategia de comunicación para la comuna de Gonaïves, la cual tuvo en cuenta los elementos antes mencionados y se ajustó a la necesidades de esta comuna y sus secciones comunales, logrando un diseño ajustado a las realidades de la esta zona del país. La experiencia en relación a la estrategia de comunicación permitió profundizar en los públicos, canales de comunicación y mensajes efectivos para la alerta temprana, permitiendo el uso de nuevas formas y dinámicas comunicacionales de acuerdo a las demandas y problemáticas existentes.

3.2 Manual de “Información y Comunicación para la Alerta Temprana: su gestión en la República de Haití”

Durante todo el proyecto se pudo establecer acciones de sensibilización sobre la importancia de las capacidades informacionales y comunicacionales, así como en el valor estratégico que adquiere este recurso y este proceso para el SAT de Haití. No obstante, resultaba necesario establecer dinámicas para garantizar la sostenibilidad del trabajo realizado entre todos los actores institucionales, por lo que surge la necesidad de conformar un manual que permitiera comprender la esencia de estos procesos y las propuestas construidas como parte del fortalecimiento del sistema.

Este manual permitiría a su vez capacitar a todas las personas y profesionales encargados o vinculados con la actividad info-comunicacional, para así lograr una mejor comprensión de las visiones, referentes y resultados concretos obtenidos.

El manual recoge la concepción de esta actividad en el SAT, los referentes teóricos-metodológicos de la Gestión de Información y la Gestión de la Comunicación, así como las propuestas de solución estratégicas resultado del trabajo conjunto entre todos los actores haitianos vinculados a la DRD y al proyecto. La propuesta del mismo establece las pautas y principios para implementar estos procesos estratégicos y sirve para el acompañamiento e implementación de las propuestas que se generaron en el marco de esta colaboración de proyecto.

CONCLUSIONES

La información y la comunicación son elementos esenciales para la alerta temprana en tanto garantizan que toda la información de vigilancia hidrometeorológica cuente con la calidad requerida. La misma permitiría, una vez utilizada en los procesos de análisis, realizar una efectiva toma de decisiones e identificar acciones de prevención para disminuir las posibles pérdidas de vidas humanas, económicas y materiales ante fenómenos hidrometeorológicos extremos. De esta forma, los SAT requieren una adecuada Gestión de Información y de Comunicación para crear capacidades info-comunicacionales que permitan la consolidación de un ecosistema informativo y comunicacional en el cual se establezca un uso eficiente, eficaz y efectivo de todas las estrategias, recursos, sistemas, procesos y productos info-comunicacionales.

Resultado de la colaboración gubernamental entre Cuba-Haití, mediante la coordinación del Programa Mundial de Alimentos (PMA) y bajo el proyecto Fbf “financiamiento basado en pronósticos”, se pudo fortalecer el Sistema de Alerta Temprana de la República de Haití SAT-Haití en sus cuatro componentes, entre los que se encontraba la información y la comunicación. Al respecto, se logró crear capacidades info-comunicacionales para mejorar la alerta temprana y la sensibilización sobre este tema en todos los actores institucionales relacionados con la GRD, y la población haitiana.

La experiencia metodológica para el manejo integral de la sequía en el oriente cubano sirvió de referente para el fortalecimiento de los temas de información y comunicación en el SAT de Haití. A partir de las acciones y elementos que la metodología ofrece, se pudo llegar a resultados similares con el ajuste y la adecuación de los elementos de contexto de ese país. Las soluciones identificadas por las instituciones y actores nacionales, departamentales, comunales y de secciones comunales permitieron establecer propuestas de solución respetando las particularidades socio-económicas y culturales, con énfasis en el sector más importante de la alerta temprana, la población.

La experiencia desarrollada no solo se limitó a un procedimiento info-comunicacional, sino que tuvo que incorporar el diseño de los procesos de Gestión de Información y Comunicación, las pautas para las estrategias de comunicación en las localidades y grupos vulnerables, así como un manual que contribuyera a la capacitación, educación y sensibilización de los profesionales y especialistas relacionados a este tema en el SAT Haití. La propuesta final, resultado de la construcción colectiva entre todos los actores haitianos relacionados con la GRD y los expertos cubanos, podría contribuir a alcanzar los objetivos estratégicos de este tipo de sistemas, generando alertas tempranas con la calidad requerida, y logrando establecer acciones preventivas y de protección civil cada vez más integrales.

REFERENCIAS

- Acosta-Coll, M. (2013). Sistemas de Alerta Temprana (S.A.T) para la Reducción del Riego de Inundaciones Súbitas y Fenómenos Atmosféricos en el Área Metropolitana de Barranquilla. *Scientia et Technica*: año XVIII; vol. 18, no 2.
- Conferencia Mundial sobre Reducción del Riesgo de Desastre Natural. (1994). *Yokohama Strategy and Plan of Action for a Safer World. Japan, Yokohama, 23-27 may 1994*.
- EMNDC. (2010). *Indicaciones No. 2 del Jefe del estado Mayor nacional de la Defensa Civil de Cuba*. Estado Mayor Nacional de la Defensa Civil de Cuba.
- EMNDC. (2017). *Procedimiento operativo integral para los decisores sobre la organización y el funcionamiento del sistema de alerta temprana ante la amenaza o la afectación de eventos hidrometeorológicos extremos*. Colectivo de autores: Estado Mayor

Nacional de la Defensa Civil de Cuba, Instituto de Meteorología, Instituto de Recursos Hidráulicos. Casa Editorial Verde Olivo. ISBN 978-959-224-396-5

Fonseca, C.; Ramos, I.; Puig, M. A.; Mesías, R.; González, M.; Rodríguez, Y.; Medina, V.; Cárdenas, M. K.; Gómez, M. *¡PON TU FICHA! UNA PARTIDA DE DOMINÓ CONTRA LA SEQUÍA EN CUBA, Herramientas para especialistas, gobiernos locales, campesinas y campesinos.* INSMET, INRH, EMNDC, AMA, MINAG, PMA, PNUD, FCOM. La Habana, febrero 2018.

Hernández, R., Fernández, C., & Lucio, M.P.B. (2010). Metodología de la Investigación. (5ta. Ed.). México D.F: McGraw Hill.

ONU. (2010). Estrategia Internacional para la Reducción de los Desastres: Resolución aprobada por la Asamblea General. Naciones Unidas, 25 de febrero de 2010.

ONU. (2015). Aplicación de la Estrategia Internacional para la Reducción de los Desastres: Informe del Secretario General. Naciones Unidas, 4 de agosto de 2015.

ONU. (2018). Aplicación del Marco de Sendái para la Reducción del Riesgo de Desastres 2015-2030: Informe del Secretario General. Naciones Unidas, 27 de Julio de 2018.

ONU. (2018). Reducción del riesgo de desastres Resolución aprobada por la Asamblea General el 20 de diciembre de 2017. Naciones Unidas, 25 de enero de 2018.

Pedroso-Aguiar, W. & Rodríguez-Cruz, Y. (2018). Gestión integrada de la formación, investigación y extensión universitaria para la adaptación al cambio climático. *Estudios del Desarrollo Social: Cuba y América Latina*; v. 6, no. 3.

Rodríguez-Cruz, Y. & Del Pino-Más, T. (2017). Rutas para una gestión estratégica y articulada de la información y la comunicación en contextos organizacionales. *ALCANCE Revista Cubana de Información y Comunicación*; v. 6, no. 14.

Nota

¹En la República de Haití se utiliza el término “Gestión” en los documentos rectores, programas y planes nacionales sobre riesgo de desastres, por lo que en lo adelante se utilizarán las siglas GRD para referir esta actividad.